

Projet ANR HyLES – ANR-20-CE05-0035

Livre blanc

Rôles de l'hydrogène à La Réunion

Juin 2025

Résumé et conclusions principales

La transition énergétique d'un territoire insulaire nécessite de relever trois défis simultanés, sortir des énergies fossiles dont l'empreinte sanitaire et climatique s'aggrave, assurer une souveraineté vis-à-vis d'importations vulnérables aux tensions géopolitiques et contenir les coûts de l'électricité alors que la précarité énergétique progresse. À La Réunion, où 88 % de l'énergie primaire reste importée, l'électricité renouvelable a pour la première fois dépassé en 2023 la production fossile par la substitution des combustibles. Sur le plan des énergies renouvelables locales, la montée en puissance du solaire et de l'éolien accentue la fragilité d'un réseau non interconnecté par leur intermittence. Pour pallier cela, les batteries électrochimiques constituent une solution en stabilisant les fluctuations de production sur quelques heures ; au-delà, les travaux de modélisation menés au sein du projet HyLES ont mis en avant le rôle d'un stockage hydrogène pour couvrir plusieurs jours de déficit de production. Cette solution s'avère nécessaire pour parvenir à de fort taux d'autoconsommation d'EnR variables (>90%) sans recourir à des centrales thermiques surdimensionnées. Le combiné batteries pour l'intra-journalier et hydrogène pour le multi-journée n'est toutefois économiquement robuste qu'en présence d'une contrainte carbone stricte ou d'un objectif d'autonomie totale.

S'agissant de la mobilité, les multiples expériences internationales confirment une logique identique : la batterie s'impose sur les dessertes urbaines courtes, l'hydrogène trouve son avantage sur les liaisons interurbaines longues, les reliefs marqués et les services à haute disponibilité. À La Réunion, une flotte interurbaine de cent autocar hydrogène exigerait un peu moins de 8 MW d'électrolyse répartie sur deux stations, sans surcharge du réseau électrique. À l'horizon 2050, l'hydrogène s'avère pertinent pour la production d'ammoniac "vert" produit localement (conversion du secteur maritime). Pour le secteur aérien, le kérosène "vert" ne pourra avoir qu'une production marginale vis-à-vis des besoins actuels (~3%) du fait des ressources locales limitées et de la consommation énergétique élevée du procédé.

Ces perspectives de développement de l'usage de l'hydrogène-énergie s'appuient sur un tissu d'aides existantes : FEDER POE 2021-2027, France 2030, appels ADEME « Écosystèmes territoriaux H₂ », Interreg-Hylands, prêts verts AFD et appui technique de la SPL Horizon Réunion. Un ensemble d'acteurs ont initié une réflexion stratégique sur le développement de l'hydrogène (Région, SIDELEC, EDF SEI, université et industriels). La mise en œuvre nécessitera la consolidation de volumes critiques, la formalisation de contrat de long terme et le développement des compétences locales pour réduire à la fois les coûts et la dépendance extérieure.

Conclusion principale pour les décideurs

L'hydrogène ne doit pas être vu comme un substitut universel mais comme le complément indispensable des batteries au-delà de l'échelle horaire pour des systèmes énergétiques insulaires décarbonés. Il assure les conditions de l'autonomie qu'exige un mix 100 % renouvelable, tout en ouvrant une voie de décarbonation crédible pour la mobilité lourde et les liaisons maritimes. Pour que cette promesse devienne réalité, trois conditions apparaissent cruciales :

1. Électricité décarbonée prenant en compte l'empreinte environnementale complète afin d'éviter le transfert d'émissions vers l'amont ;
2. Mutualisation des usages (réseau, transport, industrie) pour atteindre un facteur de charge des électrolyseurs apte à maîtriser les coûts ;
3. Cadre économique incitatif valorisant la flexibilité saisonnière et sécurisant l'investissement sur quinze à vingt ans.

La Réunion dispose déjà des premiers outils réglementaires (PPE, PCAET, feuille de route hydrogène), financiers et humains pour franchir ce cap ; il lui manque essentiellement une vision intégrée et les premiers projets structurants. En arbitrant dès à présent les projets selon leur apport réel à l'autonomie énergétique, à la baisse des coûts d'électricité et à la réduction des risques climatiques, les décideurs peuvent positionner l'hydrogène, aux côtés des batteries et de la gestion intelligente de la demande, comme le troisième pilier d'un système énergétique insulaire plus sobre, résilient et durable.

1. Introduction

Dans le périmètre de l'énergie, plusieurs défis majeurs se présentent à notre planète et nos sociétés. Premièrement, les perturbations environnementales imposent de réduire le recours aux énergies fossiles dont l'extraction et la combustion présentent des impacts sanitaires et un impact direct sur le changement climatique aux effets délétères. Ensuite, les tensions géopolitiques actuellement observées montrent la nécessité d'une attention particulière aux questions de souveraineté énergétique, alors qu'une part importante des mix énergétique et électrique est importée dans les territoires insulaires. Cette dépendance aux importations pose également la question de l'autonomie et de la résilience énergétique des territoires vis-à-vis des perturbations du trafic maritime mondial. Enfin, leur utilisation implique également des coûts de production d'électricité importants, dans un contexte où la précarité énergétique impacte le quotidien de nombreuses personnes.

Les territoires insulaires présentent donc des spécificités les rendant particulièrement vulnérables à ces défis. Or, la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV, 2015) institue un outil de pilotage de la politique énergétique, les programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE), adapté pour les ZNI. Si la PPE de métropole est adoptée par le gouvernement, les PPE des ZNI sont co-construites avec les collectivités territoriales, leur permettant de prendre en compte ces spécificités. D'autres dispositifs de transition vers des systèmes énergétiques plus autonomes et décarbonés, existent comme les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Dans certains cas, des feuilles de route traitant d'aspects spécifiques ont également été préparées, comme pour l'hydrogène.

Ce livre blanc a pour objectif de proposer des recommandations à destination des décideurs publics et privés relatives à l'hydrogène décarboné ou bas-carbone et de ses applications pour l'île de La Réunion. Il doit permettre d'évaluer au mieux la pertinence de développer des projets intégrant de l'hydrogène en prenant en compte des critères techniques, économiques, environnementaux et sociétaux. Il n'a pas vocation à proposer une stratégie de déploiement opérationnel. Son contenu est issu du travail collectif d'un consortium composé des universités Marie et Louis Pasteur, de La Réunion, de Corse et de Polynésie Française.

Encadré : Le projet HyLES

Le contenu de ce document est issu du travail collectif d'un consortium composé de chercheurs de plusieurs universités françaises :

- Université Marie et Louis Pasteur, avec le laboratoire FEMTO-ST, coordinateur du projet,
- Université de La Réunion, avec le laboratoire ENERGY-Lab,
- Université de Corse, avec le laboratoire SPE,
- Université de la Polynésie Française, avec le laboratoire GEPASUD.

Ce consortium a bénéficié d'un financement de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) française de 2021 à 2025. Les travaux, volontairement interdisciplinaires (sciences pour l'ingénieur, économie, sociologie, sciences du climat), ont permis d'analyser quels rôles l'hydrogène bas carbone pourrait jouer aux horizons 2030 et 2050 dans trois territoires insulaires : la Corse, La Réunion et la Polynésie Française. Les analyses, à la fois quantitatives et qualitatives, ont pris en compte les dimensions technologiques,

2. L'hydrogène vert : principes, potentiel et limites

2.1. Production, stockage et applications potentielles de l'hydrogène

L'hydrogène (H) est l'atome le plus présent dans l'univers, mais il est presque toujours associé à d'autres atomes comme le carbone ou l'oxygène pour former des molécules comme l'eau (H₂O) ou le gaz naturel (CH₄). Sauf dans le cas de l'hydrogène natif, encore mal maîtrisé et au potentiel incertain, il est donc nécessaire d'extraire l'hydrogène de molécules, ce qui en fait un vecteur énergétique et non une source d'énergie. Pour cette extraction, différentes solutions techniques existent. Le moyen de production principal est à ce jour par reformage du gaz naturel, une technologie mature et peu chère mais fortement émettrice de dioxyde de carbone (CO₂), le principal gaz à effet de serre issu des activités humaines. L'hydrogène ainsi obtenu est parfois aussi appelé hydrogène gris, ce qui se réfère à son origine mais ne reflète en rien sa couleur réelle.

Une alternative sans émissions directes mais encore coûteuse est l'électrolyse, qui utilise l'électricité pour séparer les constituants de la molécule d'eau, avec d'un côté l'hydrogène et de l'autre l'oxygène. Suivant la source de l'électricité utilisée, différentes couleurs peuvent être données à l'hydrogène produit. On parle notamment d'hydrogène vert lorsque l'électricité est issue d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hydro, etc.). Plus rigoureusement, on utilise le terme d'hydrogène bas carbone lorsque les émissions résultant de sa production sont en dessous d'un certain seuil, aujourd'hui 3,38 kg de CO₂ par kg d'hydrogène produit dans la réglementation européenne, quelle qu'en soit la source (renouvelable, nucléaire, ou autre). Plusieurs technologies d'électrolyseurs, les appareils réalisant cette opération, existent. Les plus courantes à ce jour sont les électrolyseurs alcalins, une technologie utilisée depuis des décennies mais moins flexible que d'autres, et les électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM), une technologie devenue mature et mieux adaptée à une alimentation variable mais plus chère que l'alcalin.

L'hydrogène produit peut être stocké sous différentes formes, généralement sous forme comprimée, typiquement de 30 à 700 bar, dans des réservoirs pour de petites quantités ou dans ces cavités salines ou autres stockages géologiques pour des quantités massives. L'hydrogène présente en effet une densité volumique très faible (énergie par m³) mais une densité massique élevée (énergie par kilo) par rapport à d'autres vecteurs énergétiques comme les combustibles fossiles.

Les applications potentielles de l'hydrogène sont larges, et les principales au niveau mondial sont aujourd'hui dans les secteurs des engrais, à travers l'ammoniac (NH₃), et du raffinage des carburants fossiles, où seules les propriétés chimiques de l'hydrogène sont utilisées. Toutefois, de nombreuses autres applications existent - dans des volumes plus réduits - ou sont possibles. Les applications dans les transports permettent par exemple d'utiliser l'hydrogène dans des piles à combustible - sans émissions directes - pour produire de l'électricité et alimenter des véhicules électriques, notamment lourds (camions, cars, etc.). Des véhicules de ce type sont commercialisés et exploités depuis plusieurs années. Les

débouchés dans le maritime et l'aérien, parfois sous forme d'autres composés chimiques comme les carburants synthétiques, sont également possibles mais encore à l'état de prototype. L'utilisation de l'hydrogène dans des moteurs à combustion interne est possible mais implique l'émission d'oxydes d'azotes (NO_x), nocifs pour la santé et l'environnement. Les applications stationnaires concernent le stockage de l'énergie, par exemple renouvelable, possiblement sur de longues durées - jusqu'à de l'inter-saisonnier - et de grands volumes, bien que cela reste encore à tester à échelle réelle. Les groupes électrogènes, utilisés pour des besoins ponctuels ou en cas de secours, sont une autre application possible de l'hydrogène, avec des produits déjà commercialisés.

En termes de sécurité, l'hydrogène nécessite, en particulier pour son stockage et comme pour d'autres combustibles, des mesures permettant de s'assurer de la bonne conception et du bon usage des équipements. Ceci est permis par un ensemble de matériels (capteurs, soupapes, etc.), de normes, de réglementations et d'actions de maintenance.

2.2. Comparaison aux autres moyens de stockage

Il existe plusieurs alternatives pour stocker de l'énergie. La solution la plus courante à ce jour correspond aux stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) qui stockent l'énergie sous forme d'eau. Disposant d'un rendement élevé, cette technologie est soumise à des contraintes géographiques et environnementales difficiles à satisfaire sur la plupart des îles. Une autre technologie de stockage en forte croissance correspond aux batteries. Grâce à des progrès importants ces dernières années, ces dernières ont vu leurs performances et coûts se réduire significativement. Elles restent néanmoins peu adaptées pour du stockage sur de longues durées ou pour stocker des volumes très importants d'énergie, et présentent une masse non négligeable pouvant limiter fortement certaines applications de mobilité. Leurs impacts environnementaux doivent également être considérés, de l'extraction des matériaux nécessaires jusqu'à leur recyclage, pour lequel les filières ne sont pas opérationnelles à ce jour, sauf pour les batteries au plomb.

Par rapport à ces technologies, l'hydrogène permet un grand nombre d'applications potentielles grâce à ses propriétés lui permettant d'avoir une forte densité massique, une combustion non carbonée, et une capacité à être stocké pendant de longues durées. En revanche, il souffre de rendements faibles, de coûts encore élevés, et d'une réglementation complexe. Les éventages d'hydrogène, notamment lors de sa production par électrolyse, sont encore à réduire du fait de la contribution indirecte du gaz à l'effet de serre.

3. Le rôle de l'hydrogène dans la transition du mix électrique de La Réunion

3.1. Mix électrique actuel de La Réunion

En 2024, d'après le Bilan énergétique produit par l'Observatoire Energie Réunion, La Réunion reste encore très dépendante de l'extérieur sur le plan énergétique : 88,7% de l'énergie primaire consommée (17 269,5 GWh, soit 1 489,9 ktep) provient toujours d'importations. Cette importation se répartie entre des ressources fossiles (carburants liquides (gazole, essence et carburéacteur), gaz butane) avec 57,4% et des ressources renouvelables peu ou non

présentes à La Réunion (pellets de bois, biodiesel, bioéthanol) avec 31,3%. Dans ce contexte, le mix électrique poursuit la trajectoire entamée depuis l'année dernière : sur les 3 067,3 GWh injectés au réseau en 2024, 92,4% sont désormais d'origine renouvelable contre 7,6 % pour les filières fossiles, soit un bond de 11,2 points par rapport à 2023. Cette progression résulte essentiellement de la conversion des moyens thermiques. La centrale de Port-Est, convertie totalement au biodiesel, injecte à elle seule 1 162,5 GWh (37,9% de la production totale), tandis que le passage intégral à la biomasse (pellets de bois) de la centrale de Bois-Rouge porte cette filière à 710,9 GWh, soit 23,2% du mix électrique. L'hydraulique reste un pilier, même avec un début d'année difficile suite à des avaries provoquées par Béral : 419,2 GWh (13,7%). S'y ajoutent la bagasse issue de la campagne sucrière avec 174,1 GWh produit, soit 5,7%, le photovoltaïque (puissance installée +46 MW en un an), l'éolien totalement repowéré de Sainte-Suzanne (+11MW) et le biogaz agricole, portant la contribution cumulée des EnR locales et importées à près de 2 834 GWh. En parallèle, le fioul lourd a totalement disparu du paysage réunionnais, la production électrique issue de la combustion du charbon voit sa part chuter à 40,6 GWh (-90% en un an et correspond à la liquidation du stock) et les groupes fioul/gazole diminuent de 80%.

3.2. Complexité d'un mix décarboné peu pilotable

Un mix bas-carbone fondé sur le solaire et l'éolien réduit les émissions, mais il diminue également le caractère pilotable du réseau assuré par les centrales thermiques. Dans un réseau non-interconnecté, chaque passage nuageux ou baisse du régime de vent déplace l'équilibre offre-demande : la fréquence varie plus vite, l'inertie mécanique s'en trouve réduite et la fiabilité repose davantage sur la justesse des prévisions météorologiques. Les batteries haute puissance sont en mesure de compenser les à-coups de quelques heures, mais elles s'épuisent lors des longues séquences nuageuses ou d'un anticyclone sans vent, obligeant à conserver des groupes thermiques de secours.

Par ailleurs, la production photovoltaïque culmine lorsque la demande n'est pas maximale, pouvant provoquer en milieu de journée des surproductions que le réseau ne peut absorber qu'en limitant la production des centrales photovoltaïque ou en stockant. Le soir, la rampe de consommation devient plus raide : sans pilotage de la recharge des véhicules, sans stockage de moyenne durée, le recours aux turbines à biocarburant peut grever les coûts et les objectifs climatiques.

La complexité d'un mix décarboné peu pilotable dépasse la technique : elle touche la gouvernance (règles de marché, partage de données temps réel), la planification territoriale (implantation de batteries, lignes ou électrolyseurs) et l'acceptabilité sociale. Pour que le carbone recule sans compromettre la sûreté, il faut ajouter, autour des kilowatts verts, des kilobits (supervision intelligente), des kilowattheures virtuels (flexibilité de la demande, véhicules connectés au réseau) et quelques mégawatts thermiques de secours tant que les technologies de stockage longue durée n'auront pas atteint la maturité industrielle.

3.3. Hydrogène comme solution potentielle de stockage long terme et de stabilisation du réseau

La littérature scientifique et technique ainsi que les modélisations du réseau insulaire de La Réunion montrent que l'hydrogène est en mesure de prendre le relais des batteries lorsque

la durée de stockage requise dépasse quelques dizaines d'heures : avec des électrolyseurs dont le CAPEX projeté pour 2050 tombe à 410 k€/MW, un stockage gazeux à 30 bar évalué à 22 k€/MWh et des piles à combustible de rendement proche de 65 %, la chaîne « power-to-power » reste certes en-deçà de 40 % d'efficacité mais offre un découplage entre puissance installée et énergie stockée. Cette flexibilité devient décisive dès que la part d'autoconsommation d'énergies renouvelables variables franchit le seuil de 90 %. L'hydrogène permet alors de passer des épisodes pluvieux ou éoliens défavorables de plusieurs jours sans devoir surdimensionner les lignes haute tension ni recourir à des moyens de production thermique (turbines à combustion). Néanmoins, les analyses multicritères réalisées pour 2050 indiquent qu'à La Réunion le stockage hydrogène n'émerge vraiment que sous contrainte carbone stricte, qu'en cas de diminution de l'énergie hydraulique ou dans un scénario d'autonomie totale. Dans l'optique d'un optimum purement économique, les batteries restent la solution privilégiée. Le même parc d'électrolyseurs peut cependant alimenter la mobilité lourde ou la synthèse d'e-carburants. Ce couplage améliore le facteur de charge (temps d'utilisation des électrolyseurs) et abaisse le coût moyen de l'hydrogène produit.

- Complémentarité H₂ & batteries

D'après les modélisations effectuées sur le système réunionnais, l'association batteries-hydrogène repose sur un partage temporel des rôles : les batteries, très efficaces et réactives, absorbent les fluctuations intra-journalières, tandis que l'hydrogène prend le relais dès que la demande de stockage s'étire sur plusieurs jours ou qu'un excédent de production renouvelable persiste après la pleine charge des batteries ; le surplus est alors dérivé vers des électrolyseurs, stocké sous forme gazeuse et reconverti plus tard par pile à combustible lorsque l'état de charge des batteries descend sous un seuil critique. Cette séquence hiérarchisée offre un coût plus bas que l'installation d'une batterie surdimensionnée ou d'un stockage hydrogène autonome, tout en garantissant une profondeur de décharge suffisante pour faire face aux « sécheresses énergétiques ». Les compromis ressortent dans le cadre d'une optimisation bi-objectif : un critère purement économique fait ressortir les batteries, alors qu'un critère axé sur le potentiel de réchauffement global favorise l'hydrogène, confirmant que leur couplage est indispensable pour concilier minimisation des coûts à court terme et résilience climatique à long terme. Enfin, dans la trajectoire d'autonomie 2050, l'introduction d'un stockage hydrogène complète les batteries afin de sécuriser le réseau durant les saisons à faible production renouvelable, illustrant la complémentarité structurelle entre les deux vecteurs. L'hydrogène est identifié comme un stockage saisonnier du réseau. Il ne devient compétitif qu'au-delà d'un très haut taux d'énergie renouvelable intermittente ou sous contrainte carbone stricte. De plus, il apporte la profondeur de réserve nécessaire pour passer plusieurs jours de faibles gisements solaires ou éoliens, condition sine qua non de l'autonomie énergétique insulaire.

- Limites de l'étude

Bien qu'elle mette clairement en évidence la « hiérarchie temporelle » entre batteries (quelques heures) et hydrogène (plusieurs jours) dans le réseau réunionnais, l'étude comporte plusieurs limites méthodologiques qui restreignent la portée de ses conclusions. D'abord, la majorité des simulations repose sur une seule année météorologique représentative. Il conviendrait de travailler sur des chroniques de plus de cinq ans pour apprécier la robustesse de la complémentarité face à des sécheresses énergétiques pluriannuelles ou à des enchaînements cycloniques extrêmes. Sur le plan environnemental, le calcul d'empreinte se limite au seul potentiel de réchauffement global en CO₂-équivalent. Il

ne considère pas les pénuries critiques de métaux et demeure très sensible à l'hypothèse de recyclage des batteries et des piles à combustible, ce qui altère la comparaison Hydrogène - Batterie Li-ion.

L'étude emprunte par ailleurs des facteurs d'impact très faibles pour le renforcement des lignes HTB, ce qui tend à favoriser les solutions « tout-réseau » au détriment du stockage local et masque partiellement le coût réel de la flexibilité infrastructurelle. Sur l'ingénierie même de la filière, le dimensionnement détaillé des réservoirs, compresseurs et stations de ravitaillement est traité de façon très schématique. Il est à noter le manque de données et l'influence potentielle des contraintes réglementaires (seuil des 2 t d'hydrogène autorisées par site) difficilement intégrable au modèle d'optimisation. Enfin, la complexité numérique interdit de coupler, dans un seul problème, l'expansion du parc de production renouvelable et l'introduction simultanée du couple batterie-hydrogène. Le mix électrique est donc figé avant l'analyse de stockage, ce qui limite la capacité du modèle à explorer des rétroactions entre choix de production et besoins de réserve saisonnière.

4. Hydrogène et transports lourds/collectifs

- État des lieux des mobilités insulaires (bus, cars, camions, navettes maritimes)

À La Réunion, la mobilité quotidienne demeure très largement façonnée par la voiture, 66 % des déplacements s'effectuent en automobile contre seulement 7 % en transports collectifs et 3 % à vélo. L'équipement des ménages continue de progresser, 73 % possédaient au moins un véhicule en 2021 et le parc grossit encore d'environ 8 600 immatriculations par an. L'offre de transport public progresse néanmoins : le réseau interurbain Car Jaune affiche 14 lignes, 5,6 millions de voyages annuels et une flotte renforcée par des bus neufs livrés en mars 2025 pour moderniser le confort et la sécurité. Les réseaux urbains Citalis, Kar'Ouest, Alternéo ou Estival assurent quant à elles les dessertes locales. A Saint-Denis, Citalis a rendu le bus gratuit pour les moins de 25 ans afin d'attirer de nouveaux usagers. La plus visible innovation reste le téléphérique « Papang ». Mis en service en mars 2022, il relie sur 2,7 km cinq stations entre Le Chaudron et Bois-de-Nèfles. Il a rapidement atteint des pointes de 7 000 voyages par jour, encourageant la construction d'une seconde ligne Bellepierre–La Montagne dont les travaux débutent en 2025. D'autres transports par câbles sont à l'étude dans l'Ouest. Parallèlement, la Région Réunion vise 15 % de part modale transports collectifs d'ici 2030 et finance des couloirs bus, des pôles d'échanges et des itinéraires cyclables pour inverser la tendance actuelle. Sur le front de la transition énergétique, La Réunion a inauguré en mars 2025 sa première station de production et de ravitaillement en hydrogène vert, accompagnée de deux véhicules pilotes et du projet d'équiper à terme des autocars, prolongeant ainsi la diversification entamée avec les bus électriques et le covoiturage. L'île dispose donc aujourd'hui d'un système de mobilité encore très autocentré mais engagé dans un virage : renouvellement et intégration des réseaux bus, percée du transport par câble, premières briques de l'hydrogène et progression des modes doux dessinent une stratégie combinant infrastructures, tarification sociale et innovations pour réduire la congestion, la dépendance pétrolière et les émissions du secteur routier.

- Comparaison des avantages et limites des transports batterie et H2 (avec prise en compte des infrastructures) et retours d'expérience

Selon nos travaux de simulations pour le réseau réunionnais et les premiers retours d'expérience internationaux, la propulsion électrique à batterie et la filière hydrogène offrent des bénéfices et des contraintes très contrastés qui en font davantage des solutions complémentaires que concurrentes. Les bus à batteries, déjà déployés à grande échelle à Shenzhen (16 000 unités, -48 % de CO₂ et un coût d'exploitation inférieur au diesel) montrent qu'ils peuvent assurer la majorité des trajets urbains à condition de disposer d'un maillage serré de bornes rapides et de puissants renforts de réseau. L'électrification intégrale de la flotte chinoise a nécessité 106 dépôts-stations et près de 900 chargeurs, chaque terminal valant près de 57 000 € et imposant une gestion fine des horaires de charge pour ne pas surcharger le réseau. Cette infrastructure lourde et la sensibilité des batteries à la température ou à l'usure expliquent les difficultés rencontrées par certaines exploitations occidentales. A Eugene (Oregon), la moitié du parc électrique est régulièrement immobilisée pour des pannes de packs ou des problèmes d'autonomie. Un surdimensionnement de flotte et des profils de techniciens spécialisés deviennent alors indispensables. À l'inverse, les bus hydrogène testés en France (La Roche-sur-Yon, Pau, Versailles...) parcourent jusqu'à 400 km avec un plein de dix minutes et consomment autour de 7 kg H₂/100 km, soit l'équivalent énergétique de 33 L de diesel, tout en offrant la souplesse d'un ravitaillement décalé et la robustesse d'un moteur électrique silencieux. La disponibilité de la station dépasse 96 % grâce à une maintenance hebdomadaire basique. Néanmoins, la chaîne hydrogène affiche encore un rendement puits-roue inférieur à 35 %, des coûts d'investissement élevés pour l'électrolyse et la compression, et une dépendance à une production d'hydrogène véritablement renouvelable. Ainsi dans nos travaux d'optimisation, la pile à combustible ne devient compétitive que sur les lignes interurbaines longues ou dans des scénarios d'autonomie énergétique stricte, tandis que l'électrique à batterie reste le choix économique par défaut pour les dessertes courtes et régulières. En pratique, la littérature récente converge donc vers un schéma articulant les deux technologies : la batterie pour les trajets courts à forte fréquence, l'hydrogène pour les longues liaisons, les reliefs marqués ou les services exigeant une disponibilité continue.

- Usages potentiellement pertinents de l'hydrogène identifiés et raisons

Nos travaux concluent que l'hydrogène trouve sa pertinence dans deux grands domaines : la mobilité lourde terrestre et la production de carburants de synthèse pour les transports maritimes. La mobilité lourde notamment les autocars interurbains où sa densité énergétique autorise plus de 400 km d'autonomie et un plein en une dizaine de minutes. La modélisation d'une flotte de cent bus sur l'île montre qu'il suffirait de 8 MW d'électrolyse et de près de 4 tonnes de stockage répartis sur deux à trois stations pour effacer le diesel sans surcharger le réseau électrique. Les scénarios ont ensuite été arbitrés sur des critères de coût, d'emprise au sol et de réglementation. L'ammoniac produit à partir d'hydrogène vert apparaît comme la voie la plus accessible pour les navires. Concernant l'aérien, l'e-kérosène produit à partir d'hydrogène vert reste le plus pertinent pour les longs courriers vis-à-vis de l'électrification. Toutefois, sa production est fortement consommatrice de ressources (électricité, eau, dioxyde de carbone) et ne pourra qu'être anecdotique pour assurer l'alimentation du trafic aérien réunionnais. Ainsi, loin d'un usage universel, il convient de retenir l'hydrogène là où l'ensemble « autonomie longue + rapidité de ravitaillement + masse embarquée faible » procure un avantage décisif sur la batterie et où il complète, plutôt qu'il ne concurrence, les autres vecteurs de la transition.

- Limites de l'étude

Les coûts et contraintes d'infrastructures considérés dans l'étude sont décrits de façon agrégée. Le renforcement du réseau pour l'avitaillement rapide et la sécurisation ATEX des stations hydrogène sont considérés à l'aide de coefficients probablement en deçà de la réalité, de sorte que les externalités de puissance et de sûreté sont partiellement gommées. Par ailleurs, les restrictions réglementaires locales, comme la limite des 2 tonnes d'hydrogène par site ou les distances minimales aux logements, n'ont été évoquées qu'en note et non intégrées à l'optimisation. L'outil se concentre par ailleurs sur les bus interurbains, sans traiter les poids lourds et le fret. Cela limite la transférabilité des résultats à l'ensemble du parc de véhicules lourds. Cette focalisation est en outre spécifiquement calée sur le contexte insulaire réunionnais (topographie, climat, densité urbaine) de sorte que les conclusions doivent être extrapolées avec prudence à des réseaux au climat très différent. Enfin, l'évaluation environnementale ne retient que le potentiel de réchauffement global, laissant de côté la criticité des matériaux des batteries et des technologies hydrogène. Autant d'angles morts qui appellent des analyses complémentaires avant de statuer définitivement sur la hiérarchie entre batterie et hydrogène pour la mobilité durable.

5. Recommandations

Les recommandations suivantes sont issues des travaux réalisés dans le cadre du projet HyLES. Aucune conclusion définitive n'est ici apportée, puisque ces conclusions peuvent varier en fonction du contexte, des cas d'usage, des données d'entrée, et des hypothèses de travail.

Recommandation R1 : Le déploiement de l'hydrogène intervient presque toujours dans un système et un contexte existants, marqués par des interdépendances (entre énergies, secteurs, compétences...). La substitution, au moins partielle, des énergies fossiles par de l'hydrogène, est souvent implicite mais la pertinence de cette substitution est peu questionnée. Premièrement, les technologies hydrogène ont des caractéristiques et des contraintes propres qui rendent cette substitution parfois difficile. Deuxièmement, le maintien du besoin au fil du temps est incertain, du fait des évolutions techniques, économiques, environnementales et sociétales. Troisièmement, les contraintes de ces mêmes types ne garantissent pas la faisabilité d'une telle substitution. La compréhension des effets du déploiement de l'hydrogène ne peut donc être pensée qu'à travers une vision large du système dans lequel il s'intègre.

Recommandation R2 : L'hydrogène doit être considéré comme un élément d'un mix énergétique et électrique plus large, et non de façon isolée. En effet, l'hydrogène doit à ce jour être produit, et cette production consomme de l'énergie électrique et nécessite donc des capacités de production adaptées. Par ailleurs, pour d'autres applications comme l'intégration des énergies renouvelables variables, l'hydrogène peut ne constituer qu'une partie des moyens mis en œuvre, par exemple en complément de batteries. Il est important de prendre en compte les effets indirects sur d'autres éléments d'infrastructure, par exemple les impacts sur les besoins en production d'électricité, en stockage, ou encore en infrastructures pour la distribution.

Recommandation R3 : Les études ne doivent pas se limiter aux dimensions techniques et économiques. En effet, la prise en compte des dimensions environnementales permet d'intégrer les différents impacts positifs comme négatifs, comme ceux associés aux pertes

d'hydrogène sur la chaîne de valeur, à la consommation d'eau pour sa production ou encore aux réductions d'émissions polluantes. Les dimensions sociétales permettent de considérer les contraintes sur le foncier, les problématiques réglementaires, les enjeux d'emploi, ou encore les différentes perceptions que le public peut avoir de ces technologies. Les dimensions géopolitiques doivent également être étudiées afin de ne pas substituer une dépendance à une autre. Le risque est là aussi de négliger les effets indirects d'une amélioration positive sur une dimension sur les autres dimensions du problème. Plus généralement, les interactions entre les différentes dimensions du problème doivent être systématiquement explorées pour éviter soit que les solutions techniques restent sur l'étagère, soit que l'on déplace le problème que la technologie hydrogène est censée résoudre (notamment sur le plan environnemental, sur le plan social ou géopolitique).

Recommandation R4 : Les analyses doivent prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des équipements, en considérant non seulement la phase d'exploitation mais également la phase de fabrication et la fin de vie. Ceci concerne notamment les différents impacts environnementaux locaux ou externalisés (émissions de gaz à effet de serre, émissions de particules, pollutions chimiques, enfouissement de déchets, pollutions liées aux extractions et traitements, etc.), ou encore le stockage des équipements en fin de vie pour lesquels les filières de retraitement ou de recyclage ne sont pas opérationnelles.

Recommandation R5 : La comparaison de différents scénarios prospectifs avec la situation actuelle doit prendre en compte l'ensemble des externalités, notamment liées aux énergies fossiles (émissions, pollutions, etc.). Si une solution parfaite n'existe pas, il est possible de s'en rapprocher sur différents plans.

Recommandation R6 : L'accès aux données d'entrée des modèles est une condition importante de faisabilité des études. Leur disponibilité ou non et leur qualité doivent donc être vérifiées dès le départ. Il est également important de prendre du recul sur les hypothèses de modélisation et sur les valeurs adoptées pour ces données d'entrées, par exemple pour les profils de consommation électrique ou pour les coûts des différentes technologies, dont les évolutions sont parfois très incertaines à des échelles de temps longues. Une flexibilité importante de la demande peut par exemple fortement impacter le besoin en stockage de long terme, bien que sa mise en place doive être étudiée en détail. Les questions de la sobriété énergétique, subie ou souhaitée, et du niveau de résilience souhaité face aux aléas climatiques ou d'approvisionnement sont également peu traitées à ce jour, et pourront là aussi fortement influencer les besoins et donc les solutions possibles.

Recommandation R7 : La définition précise du périmètre de l'étude est capitale, en particulier dans un objectif d'autonomie énergétique complète. Par exemple, la prise en compte de la production locale de carburants pour l'aérien change complètement la donne et n'est a priori pas faisable avec les technologies actuelles.

Recommandation R8 : La viabilité à long terme d'une filière locale exploitant l'hydrogène bas carbone repose en partie sur l'existence de compétences elles-mêmes locales, et donc de formations adaptées. Ceci s'applique en particulier à la maintenance et permet d'éviter des délais et surcoûts importants liés au déplacement de personnel d'entreprises lointaines pour de courtes durées. Aux compétences s'ajoute la nécessité, pour les fabricants, de concevoir des équipements facilement maintenables, réparables et aussi standardisés que possible afin

de réduire les difficultés d’approvisionnement en pièces et réduire la durée totale de réparation en particulier lors de périodes critiques (cyclones, etc.). Un travail de lobbying afin de favoriser les avancées sur ces sujets semble nécessaire.

Recommandation R9 : Afin de ne pas sous-estimer certaines difficultés (réglementation, coûts indirects, etc.), il apparaît important de s’appuyer, avant prise de décision, sur les retours d’expérience de projets pilotes comparables faisant appel à de l’hydrogène bas carbone, que ces retours soient positifs ou non. Cela nécessite au minimum des échanges avec les parties prenantes, voire des visites sur site.

Recommandation R10 : La répliquabilité directe d’une étude d’un territoire à un autre n’est en aucun cas valable, du fait de contextes, besoins et contraintes différents (par exemple, existence ou non d’une filière biomasse locale, ampleur des trafics maritime et aérien, ou reliefs). En revanche, il est possible de transposer une méthodologie d’analyse d’un endroit à un autre, en prenant garde aux hypothèses explicites comme implicites. De la même façon, le passage à l’échelle d’une solution locale est souvent difficile et doit être considéré avec prudence.

Recommandation R11 : Les impacts à long terme du changement climatique doivent être pris en compte dans l’étude, en particulier du fait des effets sur les températures, la pluviométrie, ou l’amplitude et la fréquence des événements extrêmes (cyclones, etc.). Ces éléments peuvent par exemple guider les choix technologiques ou le dimensionnement des installations de stockage, mais nécessitent l’existence de modèles de climat adaptés.

Recommandation R12 : La co-construction avec les habitants du futur énergétique de chaque territoire est nécessaire afin d’en assurer l’appropriation. Les choix opérés engageant à des investissements massifs, aux impacts de long terme, et leur appropriation, détournement ou rejet peuvent produire des effets inattendus, quelquefois non désirables, qui peuvent être corrigés mais jamais tout à fait neutralisés. Une forme de démocratisation des choix de la transition énergétique peut alors être nécessaire pour mieux anticiper les modes d’appropriation et mieux adapter les dispositifs énergétiques aux besoins des populations.

Recommandation R13 : Les avis des différentes parties prenantes, privées comme publiques, peuvent être influencés par leurs intérêts propres, volontairement ou non. Une indépendance des enjeux majeurs et une prise de recul par rapport à l’ensemble des avis reçus sont donc nécessaires.

- Dispositifs d’accompagnement et financements

À La Réunion, un porteur de projet hydrogène peut aujourd’hui mobiliser une palette d’aides qui mêle fonds européens, guichets nationaux et dispositifs locaux. Côté Europe, le programme FEDER 2021-2027 géré par la Région ouvre la porte à des subventions d’investissement pour les infrastructures d’énergies renouvelables et de mobilités alternatives. Même si aucune fiche thématique n’est encore dédiée, la création d’une action spécifique « hydrogène-mobilité » est prévue dans la nouvelle programmation publiée en 2023. Toujours sur l’enveloppe européenne, la FNCCR anime le programme Interreg-Hylands qui finance jusqu’à 60 % des études et premiers équipements des territoires insulaires. Grâce à ce volet, la centrale photovoltaïque-électrolyse du SIDELEC, inaugurée en mars 2025, a bouclé son

plan de financement aux côtés de l'État, de la Région, de l'AFD, d'EDF et de la Banque des Territoires.

Le principal guichet national demeure France 2030 au titre de l'objectif n° 2 « faire de la France le leader de l'hydrogène vert ». 2,3 milliards € sont réservés à l'électrolyse, aux démonstrateurs industriels et à la mobilité lourde. Les entreprises réunionnaises accèdent soit aux appels à projets nationaux opérés par Bpifrance et l'ADEME, soit à la déclinaison « France 2030 régionalisé » co-financée par l'État et la Région qui soutient, jusqu'à fin 2025, les dossiers d'innovation ou de structuration de filière déposés par les PME-ETI locales. Plusieurs mesures d'accompagnement complètent ces guichets. La SPL Énergies Réunion proposent un appui AMO. L'AFD met à disposition des prêts verts bonifiés pour les collectivités, et le cadre fiscal national exempte les véhicules électriques ou à hydrogène du malus CO₂, ce qui réduit le coût total de possession des flottes captives. Ensemble, ces dispositifs constituent un « mix » d'ingénierie financière et technique qui, lorsqu'il est combiné, peut couvrir de l'étude amont au déploiement industriel, à condition de bien articuler les calendriers d'appels et de veiller à la taille critique des projets dans un marché ultramarin encore émergent.

- Rôles des acteurs locaux publics et privés

À La Réunion, la montée en puissance de l'hydrogène s'appuie sur une division claire des rôles entre pouvoirs publics, recherche et secteur privé. La Région pilote la stratégie d'autonomie énergétique, flèche les fonds FEDER 2021-2027 et « France 2030 » vers les projets hydrogène et anime la révision de la Programmation pluriannuelle de l'énergie. Elle délègue l'ingénierie de terrain à la SPL Energies Réunion, société publique locale qui a recruté un chef de projet « énergies renouvelables à dominante hydrogène » et assure l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des communes et des industriels. Sur le plan opérationnel, le SIDELEC (syndicat intercommunal chargé de la distribution basse tension) a franchi la première étape en inaugurant, le 28 mars 2025, une centrale de production d'hydrogène vert couplée à une station de distribution et à deux voitures pilotes, offrant au territoire un démonstrateur grandeur nature de production locale d'hydrogène vert pour la mobilité et le stockage. EDF SEI, gestionnaire du réseau non-interconnecté, a testé l'intégration de cette filière à travers des micro-réseaux hybrides batteries-hydrogène comme le projet SAGES de Mafate. L'écosystème scientifique est animé par l'Université de La Réunion. Le laboratoire ENERGY-Lab portent des projets sur la réversibilité pile-électrolyse, le diagnostic des électrolyseurs et la modélisation des stations, tout en formant les techniciens et ingénieurs de la future filière. Côté entreprises, les producteurs d'énergies renouvelables (Akuo, Albioma, Ixeo, BlueFloat) conçoivent des unités d'électrolyse adossées à leurs fermes solaires ou éoliennes, Air Liquide et les pétroliers SRPP-Vivo Energy étudient la distribution, tandis que les exploitants de transport – Transdev, SEMITTEL, GIE ACTIV et le Syndicat mixte des transports – ainsi que le Grand Port Maritime et l'aéroport Roland-Garros évaluent l'hydrogène pour la mobilité lourde et la logistique. Enfin, les clusters (ADIR, France Hydrogène, TEMERGIE) et la SPL Energies Réunion assurent la circulation d'informations, le recensement des besoins et la mise en cohérence de la chaîne de valeur, de sorte que la puissance publique sécurise les investissements d'amorçage tandis que les acteurs privés préparent les usages et l'offre industrielle. Cette architecture multi-niveaux devra toutefois se consolider autour de volumes critiques et de contrats de long terme pour passer de l'expérimentation à une filière pérenne.

6. Conclusion : vers des systèmes énergétiques insulaires plus sobres, résilients et durables

En définitive, la trajectoire énergétique et de mobilité de La Réunion repose sur un équilibre subtil entre impératifs climatiques, contraintes d'insularité et réalités socio-économiques. Le territoire a déjà engagé un tournant historique. Pour la première fois en 2023, l'électricité renouvelable a dépassé la production fossile, grâce à la conversion de centrales thermiques au biodiesel ou à la biomasse ainsi qu'à la montée en puissance du photovoltaïque. Mais ce mix bas-carbone à forte dominante solaire accroît la fragilité du réseau. Dans un réseau non interconnecté, la variabilité des ressources intermittentes exige des solutions de stockage et de flexibilité qui dépassent le seul champ des batteries haute puissance.

Nos travaux avancent que, passé le seuil de 90 % d'autoconsommation d'énergies renouvelables variables, l'hydrogène devient le complément indispensable des batteries. Ces dernières absorbent les fluctuations intra-journalières tandis que l'hydrogène assure la réserve de plusieurs jours, sécurisant le système face aux épisodes pluvieux prolongés et évitant le surdimensionnement des lignes ou le recours aux turbines à combustion. Ce couplage « batterie – hydrogène » optimise à la fois le coût de production de l'électricité et la résilience climatique, même si, dans l'optimum strictement économique, la batterie garde l'avantage et l'hydrogène ne s'impose qu'en cas de contrainte carbone stricte ou d'autonomie totale. Les limites méthodologiques rappellent néanmoins qu'une robustesse pluriannuelle, l'intégration fine des infrastructures et les externalités environnementales hors CO₂ doivent encore être approfondies avant toute décision finale.

Sur le volet transports, l'analyse souligne la complémentarité plutôt que la concurrence. Les bus à batteries dominent les dessertes urbaines courtes quand l'hydrogène offre autonomie et rapidité de plein pour les liaisons interurbaines, celles aux reliefs marqués ou les services intensifs. Le potentiel de l'hydrogène s'étend aussi aux carburants de synthèse pour le transport maritime, tandis que l'e-kérosène devrait rester marginal bien que stratégique pour l'aérien. Là encore, la pertinence de l'hydrogène dépend de la disponibilité d'une électricité réellement renouvelable et d'infrastructures de production-distribution dimensionnées à l'échelle insulaire.

Enfin, La Réunion dispose aujourd'hui d'un éventail d'outils financiers – FEDER, France 2030, ADEME, Interreg-Hylands – et d'une gouvernance multi-acteurs structurée autour de la Région, du SIDELEC, d'EDF SEI, de l'Université et d'industriels locaux. Cette architecture sécurise l'amorçage mais devra rapidement franchir un palier d'industrialisation par la massification des volumes, la consolidation des contrats de long terme et la mutualisation des usages pour abaisser les coûts de la chaîne hydrogène. Si ces conditions sont réunies, l'hydrogène serait en mesure de devenir, aux côtés des batteries et de la flexibilité de la demande, le troisième pilier de l'autonomie énergétique réunionnaise et de la décarbonation de sa mobilité lourde.

7. Annexes :

Méthodologie suivie

Deux approches complémentaires ont été suivies. A l'échelle locale, plusieurs applications spécifiques ont été modélisées et simulées en détails, comme les cars à La Réunion, ou le port d'Ajaccio en Corse. A l'échelle insulaire, une première analyse a d'abord permis d'identifier les principaux verrous socio-économiques présents. Après une étape de définition de scénarios de mix énergétique et de consommation aux horizons 2030 et 2050, une modélisation du réseau électrique haute tension a ensuite permis de simuler différentes modalités d'intégration de l'hydrogène (mobilité, stockage réseau, etc.) et d'en optimiser, suivant différents critères, les dimensions, les positionnements et la mise en œuvre. Enfin, des métriques ont ensuite permis d'évaluer les impacts économiques, environnementaux et sociétaux des résultats obtenus et d'en tirer les conclusions décrites dans ce document.

Bibliographie et liens utiles

- A. François, R. Roche, D. Grondin, N. Winckel, and M. Benne, "Investigating the use of hydrogen and battery electric vehicles for public transport: A technical, economical and environmental assessment," *Applied Energy*, vol. 375, p. 124143, Dec. 2024. doi: 10.1016/j.apenergy.2024.124143.
- A. François, R. Roche, D. Grondin, and M. Benne, "Assessment of medium and long term scenarios for the electrical autonomy in island territories: The Reunion Island case study," *Renewable Energy*, vol. 216. Elsevier BV, p. 119093, Nov. 2023. doi: 10.1016/j.renene.2023.119093.
- M. Chin Choi, C. Cristofari, S. Jemei, and M. Mai. "Design of an energy system integrating hydrogen storage in Corsica island: multiobjective optimization model," 24th World Hydrogen Energy Conference (WHEC), Mexico, Jun. 2024.
- N. Kroichvili and V. Bertrand, "Coût, prix, valeur : au centre des approches économiques de l'hydrogène", in: N. Kroichvili and N. Simoncini (dir.), *L'hydrogène par les sciences humaines et sociales*, Belfort : Presses de l'UTBM, Avril 2025.
- A. François, *Modélisation et optimisation de réseaux électriques insulaires à moyen et long terme : étude de l'impact de l'intégration de l'hydrogène à La Réunion – application aux mobilités et au stockage réseau*, Thèse de doctorat, UTBM, Octobre 2024.

Liste des auteurs

Auteurs principaux :

- Université de La Réunion, laboratoire ENERGY-Lab : Dominique Grondin, Michel Benne

Autres auteurs :

- Université Marie et Louis Pasteur, laboratoire FEMTO-ST : Samir Jemeï, Nathalie Kroichvili, Robin Roche, Nicolas Simoncini
- Université de Corse, laboratoire SPE : Maude Chin Choi, Christian Cristofari
- Université la Polynésie Française, laboratoire GEPASUD : Pascal Ortega